

UY NARXINI BASHORAT QILISHDA CHIZIQLI REGRESSIYA MASALASINI QO'LLASH

Xo'jayev Shukurjon Ahmedovich, Normuminov Anvarjon Asqar o'g'li,

O'qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Email:

shukurxujayev1@gmail.com +998931144499, anormuminov072@gmail.com

+998900098072

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada uyning narxini bashorat qilishda chiziqli regressiya masalasi ko'riladi. Bizga uy haqidagi o'rgatuvchi tanlanma berilgan bo'lsin. Bu tanlanma uyning yuzasi m^2 da, xonalar soni, joylashgan tuman, ta'mir holati va narxi berilgan. Bu yerda maqsad yuqoridagi alomatlarga ko'ra uyning narxini aniqlash.

Kalit so'zlar. O'rgatuvchi tanlanma, obyekt, alomat, gradient tushish, regressiya funksiyasi, eng kichik kvadratlar usuli.

Bizga uy haqidagi o'rgatuvchi tanlanma berilgan bo'lsin. Bu tanlanma uyning yuzasi m^2 da, xonalar soni, joylashgan tuman, ta'mir holati va narxi berilgan. Bu yerda maqsad yuqoridagi alomatlarga ko'ra uyning narxini aniqlash. Ushbu misolni bir yoki bir necha alomat uchun ko'rish mumkin. Kirish $x \in X$ va $y \in R$ chiqish qiymat bo'lsin. Kirish qiymat sifatida uyning yuzasini olamiz, chiqish qiymati sifatida $f(x) \rightarrow R$ funksiyani quramiz. Quyidagi misolni ko'raylik.

Uy yuzasi m^2	50	55	60	64	68	70	75
Xonalar soni	2	2	2	3	3	3	3
Uyning narxi usd	45	48	55	60	64	72	77

Bu yerda to'g'ri chiziq tenglamasini $y = w_0 + w_1 * x_1 + \dots + w_n * x_n$ (1) ko'rinishida n ta alomat uchun izlaymiz. Alomatlar ikkita bo'lganda funksiyani shu ko'rinishda izlaymiz

$$y = w_0 + w_1 * x_1 + w_2 * x_2$$

Bu yerda w_0 y o'qi bilan kesishish nuqtasi, w_1 esa burchak kooffisienti. Ushbu formulaga asosan w ning eng optimal qiymatini topish kerak. Tanlanmada obyektlar m ta bo'lganda, m ta tenglamani qanoatlantiradigan parametrlar qiymatini topishdan iborat.

$$y_1 = w_0 + w_1 * x_1 + w_2 * x_2$$

$$y_2 = w_0 + w_1 * x_1 + w_2 * x_2$$

.....

$$y_m = w_0 + w_1 * x_1 + w_2 * x_2$$

Belgilashlar: O'rgatuvchi tanlanmaning matritsasi.

$$X = \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \dots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \dots & X_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ X_{m1} & X_{m2} & \dots & X_{nm} \end{bmatrix}$$

Har biri x_i obyektga mos ravishda m ta y_i larni quyidagicha belgilaymiz

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_m \end{bmatrix}$$

U holda, (1) formulasiga o'xshash bo'lgan, berilganlardan o'rganib oluvchi regressiya funksiyasini umumiy formulasini quyidagicha yozish olish mumkin:

$$y = f_w(x) = w_0 + w_1 * x_1 + \dots + w_n * x_n \tag{2}$$

Bu yerda, $f(x): R^m \rightarrow R$ va $w = [w_0, w_1, \dots, w_n]$ regressiya funksiya parametrlari. U holda o'rganishning vazifasi berilgan tanlanma asosida $w \in R^m$ "optimal" vazn vektorini topishdan iborat. Qulaylik uchun $x_0=1$ alomatini kiritish orqali regressiya funksiyasini quyidagicha yozib olamiz.

$$f_w(x) = w_0 + w_1 * x_1 + \dots + w_n * x_n = \sum_{i=1}^m x_i w_i = w^T * x$$

(3)

Yo'qotish funksiyasi.

Eng yaxshi regressiya mosligi sifatida nimani tushunamiz? Berilgan o'rgatuvchi tanlamasi va w parametr vektorini uchun, regressiya funktsiyasining

xatoligini (yoki yo'qotishini) har bir $x_i \in D$ uchun kvadrat xatoliklar yig'indisi sifatida quyidagicha baholash mumkin:

$$E_w = \sum_{i=1}^m (f_w(x_i) - y_i)^2 = \sum_{i=1}^m (w^T x_i - y_i)^2 \quad (4)$$

Xatolik funksiyasi haqiqiy qiymat hamda bashorat qiymati o'rtasidagi farqining kvadrati qiymatini o'lchaydi.

Gradient vektori

Aksariyat masalalar bir nechta parametrlarni o'z ichiga oladi, shuning uchun ular yoqotish funksiyasini minimallashtirish orqali baholanishi zarur. Misol uchun, 4-tenglamada aniqlangan yo'qotish funksiyasi akslantirishni aniqlaydi.

$J(w): \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ Bunday funktsiyani minimallashtirish uchun quyidagi gradient vektorini aniqlash zarur.

$$\nabla_w f = \left[\frac{\partial f}{\partial w_1}, \frac{\partial f}{\partial w_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial w_m} \right]^T$$

bu yerda, i – element w_i -ga nisbatan f funksiyasining hususiy hosilasiga mos keladi. Gradient vektor berilgan nuqtada f funksiyaning maksimumga intilish yo'nalishini belgilaydi.

Gradient tushish uchun to'xtatish sharti zarur. Buning uchun turli xil evristik usullardan foydalanish mumkin:

Maksimal takrorlashlar soni: Gradient tushishini imkon qadar bajarish.

Funksiyaning o'zgarish chegarasi: Takrorlashlar orasidagi funktsiya qiymatlarining kamayishini tekshirish mumkin va agar qiymatlar o'zgarishi mos keladigan ε chegarasidan past bo'lsa, algoritmni to'xtatish mumkin, ya'ni

$$f(x_{i+1}) - f(x_i) < \varepsilon$$

Gradientni chegaralash: Optimal nuqtada (minimallashtiruvchi) gradient nazariy jihatdan nolga teng bo'lishi kerak. Amaliyotda esa, aksariyat holatlarda bunga erishishning imkoni bo'lmaydi, bunday holatda ε parametrini kiritilishi va $\|\nabla f\| < \varepsilon$ sharti bajarilganda to'xtatish mumkin.

Regressiya funksiyasi uchun eng kichik kvadratlar baholovchisini topishning gradient tushish algoritmi.

Berilganlar. O'rgatuvchi tanlanma: $\in : R^{m \times n}$, chiqish qiymatlari: $y \in : R^m$

Vaznlarning boshlang'ich qiymati: $w_0 \in : R^n$, o'rgatish tezligi ε .

Natija: Kichik kvadratlar minimallashtiruvchisi: w^*

while yaqinlashish mezonini bajarilmaguncha **do**

gradientni w_i : $\nabla J(w_i)$ da baholang

yangilash: $w_{i+1} = w_i - \varepsilon \nabla J(w_i)$

end.

Dastur ishlashi:

O'rgatuvchi tanlanma berilgan:

```
kv xona region tamir_holat narx
60 2 chilonzor yuq 70
70 3 chilonzor urta 90
30 1 chilonzor yuq 30
50 2 chilonzor bor 60
50 2 yunusobod bor 55
```

1-rasm.

Dasturning ishchi oynasi va natijalar.

The screenshot shows a software application window titled "Form1" with the following components:

- Import Table:** A table with columns: kv, xona, region, tamir_holat, narx. Data rows: (60, 2, chilonzor, yuq, 70), (70, 3, chilonzor, urta, 90), (30, 1, chilonzor, yuq, 30), (50, 2, chilonzor, bor, 60), (50, 2, yunusobod, bor, 55).
- Akeltirish Table:** A table with columns: kv, xona, region, tamir_holat, narx. Data rows: (60, 2, 1, 1, 70), (70, 3, 1, 2, 90), (30, 1, 1, 1, 30), (50, 2, 1, 3, 60), (50, 2, 2, 3, 55).
- Input Fields:** "Kvadrat o'lchami" (40), "Xona sonini kiriting" (empty), "Regionni tanlang" (dropdown), "Ta'mir holati" (dropdown), "Taxminiy narxi" (44.4255750039557).
- Buttons:** "Import", "Akeltirish", and "Predict".
- Output:** A text box at the bottom showing the weight vector: $w[i] = [-11.5677281511062, 1.39983257887655,]$.

2-rasm.

The screenshot shows a software window titled 'Form1' with two data tables and a set of input fields on the right.

Import Table:

kv	xona	region	tamir_holat	narx
60	2	chilonzor	yuq	70
70	3	chilonzor	urta	90
30	1	chilonzor	yuq	30
50	2	chilonzor	bor	60
50	2	yunusobod	bor	55

Akslantirish Table:

kv	xona	region	tamir_holat	narx
60	2	1	1	70
70	3	1	2	90
30	1	1	1	30
50	2	1	3	60
50	2	2	3	55

Input Fields:

- Kvadrat o'lchami: 40
- Xona sonini kiriting: 2
- Regionni tanlang: chilonzor
- Tamir holati: urta
- Taxminiy narxi: 48,0534605089463

Code Snippet:

```
w[j]=[-4.55990404449443, 1.18936868649145, 4.78841863573104, -6.00442406039727, 0.733101941358939.]
```

Predict Button: Predict

3-rasm.

Xulosa: Agar biz mashinaga nimani o'rgatmoqchi ekanimizni bilsak, bu maqbul usuldir. Biz kompyuterni ulkan o'quv ma'lumotlar bazasi bilan tanishtirishimiz va kutilgan natijalarga erishgunimizcha parametrlarni o'zgartirishimiz mumkin. Yuqoridagi masalani mashinali o'rgatish usuli yordami ishladik va natija oldik. Berilgan tanlanmani chiziqli regressiya orqali o'rgandik va vazn qiymatlarni aniqladik, bizga kerakli qiymatlarni kiritish orqali esa uying taxminiy narxini xisobladik va kerakli natijalarni oldik.

Adabiyotlar:

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
2. Боровков А.А. Математическая статистика. М.: Наука, 1984.
3. Zakhidov D.G., Iskandarov D.Kh. Empirical likelihood confidence intervals for truncated integrals. //AMSA-2019. Russia. Novosibirsk. 2019.p.102-104.
4. <https://medium.com/analytics-vidhya/understanding-linear-regression-in-depth-intuition-6c9f3b1cbb51>
<https://www.geeksforgeeks.org/ml-linear-regression/>.